

РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Б.Б. Султонмуродов

Начальник управления

«Green finance» АКБ «Узпромстройбанк»,

PhD, доцент кафедры «Банковский учёт и аудит», ТФИ

bsultonmurodov@sqb.uz

Мировая практика развития финансово-банковской системы показывает важность и значимость зелёного финансирования для привлечения иностранных инвестиций, развития промышленности, сокращения выбросов парниковых газов и повышения качества жизни населения, в целом способствует экономическому росту государства. Зелёное финансирование представляет из себя комплекс финансовых организаций, механизмов и инструментов в области банковского сектора, направленных на развитие финансирования инвестиционных проектов.

В стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020- 2025 годы определено, «повышение эффективности банковской системы путем создания на финансовом рынке равных конкурентных условий, кредитования исключительно на рыночной основе, снижения зависимости банков от государственных ресурсов, модернизации банковского обслуживания, создания эффективной инфраструктуры и автоматизации деятельности банков, а также поэтапной отмены непрофильных функций банков»⁷. Это, в свою очередь, подталкивает банки к разработке новых зелёных продуктов и услуг, выражающих новые инновационные предложения, подходы на рынке.

Необходимо отметить, что реализация зеленого финансирования стала активно развиваться последние 10 лет. Оно направлено на выполнение целей Парижского

⁷ Указ Президента Республики Узбекистан, «О стратегии реформирования банковской системы Республики Узбекистан на 2020- 2025 годы», от 12 мая 2020 года № УП-5992.

соглашения (снижение парниковых газов в атмосфере) и устойчивого развития ООН – доступная и чистая энергия, устойчивые города и сообщества, меры по борьбе с изменением климата, рациональное использование ресурсов океана, рациональное использование экосистем суши и других»⁸.

Стоит отметить, что в условиях растущей глобальной конкуренции между банками в мире инновации определяют уровень развития бизнес деятельности, в частности организации зелёного финансирования. Именно развитость инновационной деятельности в банковской системе обеспечивает их высокую конкурентоспособность на глобальном финансовом рынке. «В банковской системе доходы от инновационных активов составляют 70-80% от общего объема доходов. В развитых странах, в частности в США 71 процентов, в Канаде 77 процентов активного населения пользуются инновационными услугами банка не реже одного раза в месяц»⁹. Это свидетельствует об актуальности совершенствования системы финансирования инвестиционных проектов путём использования инструментов зелёного финансирования.

Система зеленого банкинга является современным трендом в мировых финансовых сообществах. Их философия ориентирована на привлечение инвестиций для реализации «зеленых» стратегий, ресурсоэффективных технологий и экологически безопасных продуктов для декарбонизации и экологизации бизнеса.

В качестве примера можно рассмотреть АКБ «Узпромстройбанк» (далее Банк), который является примером системного внедрения мировых устойчивых практик в банковском секторе, ориентированных на достижение Принципов глобального договора и Целей устойчивого развития ООН. Миссия, видение и дорожная карта Банка могут быть усовершенствованы для реализации концепции «зеленого» банкинга.

За короткий период времени, Банком был создан прочный фундамент для старта и развития «зеленого» и «устойчивого» банкинга в регионе. Стоит отметить, что Банком

⁸ Е.Лесун, А.Завалеева, М.Куприянова, «Виды зеленого финансирования и особенности его получения»

⁹ "The Global Findex Database 2021." <https://www.worldbank.org/en/publication/globalfindex> (accessed Dec. 22, 2022).

создан департамент Green Banking, разработана политика ESG и кредитная линия «зеленых» кредитов для корпоративного, розничного, малого и среднего бизнесов. Отмечается положительная динамика «зеленого» портфеля Банка и разноплановость банковских продуктов.

Сотрудничество с такими международными финансовыми институтами как IBRD, IFC, EBRD, EIB предоставляет возможность развиваться в «зеленом» направлении при этом имплементировать «зеленые» стандарты и методологии во внутренние процессы Банка.

Имплементация принципов «зеленого» банкинга базируется на открытости информации, прозрачности процедур и мероприятий, проводимых Банком, в том числе образовательных, социальных и экологических акций.

Стоит отметить, что позитивной практикой для Банка является четко выстроенная система управления, контроля и комплаенса, охватывая: систему управления рисками, методологию оценки коррупционных рисков, положение об управлении конфликтом интересов, кодекс этики, политику информирования о нарушениях. Все вышеуказанные процессы являются основой ответственного банкинга.

В целом стратегия Green Banking и динамический рост линейки «зеленых» банковских продуктов, является фундаментом для развития зелёного финансирования. Рекомендуется сформулировать миссию (уникальность банка), видение и стратегические цели (дорожную карту) эко-банкинга с акцентом на экологически безопасное устойчивое развитие, с учетом социальных и управленческих составляющих при реализации проектов. Задекларировать пути достижения определенных в стратегии целей в нормативно-правовой базе банка (соответствие целям устойчивого развития ООН, стремление к нулевой углеродной нейтральности и т. д.).